

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАВНИЩЕТО НА STEVIOL ГЛИКОЗИДИ В ЛИСТАТА НА СТЕВИЯ (*STEVIA REBAUDIANA B.*) В РАЗЛИЧНИ ГЕНОТИПОВЕ

ВЕСЕЛИН УЧКУНОВ, ИЛИЯ УЧКУНОВ, КАЛИН СЛАНЕВ

DEFINING THE LEVEL OF STEVIOL GLYCOSIDES IN THE STEVIA LEAVES (*STEVIA REBAUDIANA B.*) IN DIFFERENT GENOTYPES

VESELIN UCHKUNOV, ILIYA UCHKUNOV, KALIN SLANEV

Abstract: *Research is carried out on the content of sweet substances in 24 genotypes of stevia. The specific method by the extraction of Steviozid and Rebaudiozid A is pointed out. It is established that the content of Steviozid in separate groups reaches 6,80 mg/g dry volume and Rebaudiozid A to 8,27 mg/g dry volume.*

Keywords: stevia, content, Steviozid, Rebaudiozid, sweet subatances

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ К. Преславски”, Проект № РД-08-145/08.02.2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Много страни провеждат собствени изследвания с цел откриването на естествени, нискокалорични подсладители от растителен произход [5]. Понастоящем растението Стевия (*Stevia rebaudiana B.*) остава ненадминат естествен заместител на захарта. Сладките вещества в растението се държат на стевиол гликозиди [3]). Двете основни съединения, които са отговорни за сладкия вкус, са стевиозид (5-10%) и ребаудизид (2-4%). В сухото вещество се съдържат в малки количества ребаудизид с (1-2%) и дилкозид А (0,5-1%) [6], [7].

Счита се, че ребаудизид В е вторичен продукт при различни начини на екстракция. В последно време се съобщава в литературата за извличането и на ребаудизид В.Е.С. [4], [5].

Стевията е една относително пластична култура. В различните географски ширини растението се развива по различен начин. За високата пластичност на растението значително влияние оказват уникалните условия, откъдето произхожда [2]. Климатът на Парагвай е субтропичен, където температурните разлики и големите валежи са често явление. Стевията е топлолюбива култура. Установено е, че температура под +12°C действа затормозяващо. Растението е силно чувствително на ниски температури. Генотиповете, получени при наши условия, измръзват при – 1-2°C [1]. Ето защо при климата на България стевията може да се отглежда като едногодишна култура.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Изследването е проведено в опитните полета на Земеделски институт – Шумен на почвен тип Карбонатен чернозем при поливни условия. Използван е генетичен материал включен в селекционната програма на Института. Изследвани са 24 генотипа, чийто растения са получени и адаптирани в лабораторията по тъканни култури. Оценявани са по 10 индивидуални растения от всеки произход.

В проучването са оценявани следните показатели: съдържание на сухо вещество, съдържание на стевизид в mg/g суха маса, ребаудизид А в mg/g суха маса и общо съдържание на сладки вещества в листата на растението.

За определяне на сладките вещества е използвана следната методика.

Метод на екстракция:

Сухите листа от стевия (*Stevia rebaudiana*) се смилат с кафемелачка до получаване на хомогенна прахообразна маса. Около 1g от смляната маса се претеглят и екстрахират със 100ml кипяща вода в продължение на 5

min. Получената смес се охлажда и центрофугира при 6000 x g в продължение на 10 мин. Супернатантът се отделя и обемът му се коригира до 100 ml с дестилирана вода.

Пречистване на екстрактите посредством твърдофазна екстракция:

Получените бистри екстракти се подлагат на пречистване посредством твърдофазна екстракция. За целта 3 ml от екстракта се пропускат през колона Oasis C-18, предварително активирана с чист метанол. Очистванията в пробата се елуират първо с вода (5ml), а след това с 40% метанол (5ml). Стевиол-гликозидите се елуират от колоната посредством 5 ml 70% метанол. Получената фракция се използва за определяне на стевиозиди посредством високоефективна течна хроматография (HPLC).

Високоефективна течна хроматография (HPLC):

За определяне на стевиозид и ребаудиозид А се използва хроматографска система Agilent 1220, снабдена с UV-Vis детектор Agilent 1220. Използва се изократно елуиране с мобилна фаза ацетонитрил:вода (80:20). Разделянето на стевиол-гликозиди се извършва на хроматографска колона Agilent TC-C18 при стайна температура и скорост на потока на мобилната фаза 1 ml/min при дължина на вълната $\lambda=210\text{nm}$. За количествена оценка на съдържание на стевиозидите се използват външни стандарти стевиозид и ребаудиозид А. Съдържанието на стевиол-гликозиди се изразява в mg/g суха листна маса.

РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ

Съдържанието на сладки вещества е основната цел при различните селекционни програми. Обект на нашето изследване са 24 генотипа стевия от генетичната банка с произход на Земеделския институт – Шумен.

От прегледа на данните в таблица 1 се установи, средното съдържание на сухо вещество в растението достига 32,8 g. Най-висок добив от едно растение е

констатиран при 2304, където превишението от средното за групата достига 37,5%. С относително равни резултати са и генотиповете 2101 и 2110 съответно с превишение от 28,7% и 30,2%.

От прегледа на данните за съдържанието на стевииозид в отделните генотипове, се установи, че средното съдържание е 6,38 mg/g в сухото вещество. При селекционните материали 2304 и 2401 превишението над средното за годината е от 39,5% до 44,2%.

Съдържанието на ребаудизид А е в рамките на 5,65 mg/g суха маса. Установи се, че по отношение съдържанието на ребаудизид А, генотиповете различия са доста големи, което идва да подсказва, че този показател варира в по-широки граници от съдържанието на стевииозид. Т.н. при генотип 2303 съдържанието на ребаудизид А достига 16,5 mg/g суха маса, а при 2205 – 3,3 mg/g.

Общото съдържание на сладки вещества в сухата маса е комплексен показател, включващ двете основни сладки вещества. Прегледът на данните показва, че средно за годината съдържанието на сладки вещества достига 12,03 mg/g. Тук варирането е в относително по-тесни граници, което показва, че този признак е в значителна степен консервативен.

Най-високо съдържание на сладки вещества е отчетено при 2305, където превишението над средното за групата е 83,7%, следвано от генотипа 2302 с 21,9 mg/g (182,1%).

Тези резултати дават основание да се направи предварителния извод, че пътят на индивидуалния отбор е възможност, която води до получаването на генотипове с относително високо съдържание на сладки вещества.

На графика 1 са представени усреднените данни по години на изучаваните генотипове. Най-високо съдържание на стевииозид притежават селекционните материали на произход 2400, средно с 6,71 mg/g, а на ребаудизид А

генотиповете от групата на селекционен номер 2300 (8,27 mg/g).

Таблица 1 Съдържание на сухо вещество и стевииол-гликозиди в листа на стевия

гено-тип	сухо в-во, g	отн. %	стевииол-глизид mg/g	отн. %	ребаудизид, mg/g	отн. %	общо сладки в-ва, mg/g	отн. %
2001	18,2	55,5	5,9	92,5	4,8	85,0	10,7	89,0
2002	31,8	97,0	6,9	108,2	3,9	69,1	10,8	89,8
2003	18,1	55,2	7,6	119,1	5,9	104,5	13,5	112,3
2101	42,2	128,4	5,9	92,5	4,8	85,0	10,7	89,0
2102	28,5	86,9	6,8	106,6	5,9	104,5	12,7	105,6
2204	31,5	96,1	5,6	87,8	3,8	67,3	9,4	78,2
2205	33,7	102,8	6,0	94,1	3,3	58,4	9,3	77,3
2206	26,9	82,1	4,2	65,9	4,7	83,2	8,9	74,0
2207	34,4	104,9	6,8	106,6	3,6	63,8	10,4	86,5
2210	42,7	130,2	6,0	94,1	7,1	125,7	13,1	108,9
2211	33,2	101,3	5,6	87,8	3,3	58,4	8,9	74,0
2212	37,2	113,5	6,4	100,4	3,2	56,7	9,6	79,8
2213	36,5	111,3	6,9	108,2	5,9	104,5	12,8	106,4
2301	29,5	90,0	7,3	114,5	7,3	129,2	14,6	120,4
2302	40,1	122,3	5,4	84,7	10,5	242,1	21,9	182,1
2303	31,9	97,3	6,2	97,2	3,7	65,5	7,9	65,7
2304	45,1	137,5	8,9	139,5	13,2	233,7	22,1	183,7
2305	25,3	77,2	5,1	80,1	3,8	67,3	8,9	74,0
2306	27,4	83,6	6,1	95,7	7,1	125,7	13,2	109,8
2401	27,5	83,9	9,2	144,2	7,3	129,2	16,5	137,2
242	31,7	96,7	6,8	106,6	2,8	49,6	9,6	79,8
2403	40,5	123,5	5,1	80,1	5,1	90,3	10,2	84,8
2404	31,1	104,0	5,8	90,9	5,8	102,7	11,6	96,5
2405	38,7	118,1	6,6	103,5	4,9	86,8	11,5	95,6
средно	328,0	100,0	6,4	100,0	5,7	100,0	12,0	100,0

Съотношението между стевииол-глизид и ребаудизид А достига 1,13.

фиг.1. Съдържание на стевиозид, ребаудезид и общо сладки вещества при генотипове стевия

ИЗВОДИ

1. Селектирани са генотипове с относително високо съдържание на стевиозид (21,01 – 9,2 mg/g) и ребаудизид А (2304 – 13,2 mg/g)
2. Съдържанието на сладки вещества при селекционните материали от генотип 2300 достига 14,77 mg/g суха маса.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Върбанов**, М., К. Славов, Л. Христова, К. Учкунова, Биологични особености и продуктивни възможности на сладката стевия /*Stevia rebaudiana* B./ Сб. Юбилейна научна сесия “ 25 години Шуменски университет- Шумен” , 30. X- 1.XI 1996 г., стр.129 – 132, 1996
2. **Крумов**, Ил., К. Славов, Й. Славова, Необходими условия за развитие на растенията от р. *Stevia* получени по метода на тъканните култури, известния на ДКНТП, бр-1 9, 73-78, 1984
3. **Brandle**, E., N. Starrat, *Stevia rebaudiana*, qualities, agricultura, biologies et shimiquea, Plant Sci 193.68-185.7, 1998.
4. **Lovering**, N. M. and R. D. Reeleder, First report of *Sertoria steviae* (*Stevia rebaudiana*) in North America, Plant Dis. 80: 959, 1996.
5. **Yadav**, A., K.; Singh, S., Dhyani, D.; Ahuja, P. S., 2011 Canadian Journal of Plant Science, Vol. 91 No 1 pp. 1-27, 2011.
6. **Shizhen**, S., A study on good variety selection in *Stevia rebaudiana*. Sci. Agric. Sin. 28:37-41, 1995 .

7. **Shaffert**, E., A.A. Chetobar, Structure, topography and ontogeny of *Stevia rabaudiana* (English abstr.). Bot. Zh.79, 1994.
8. **Shuping**, C., S. Shizhen, Study on storage technique of *Stevia rabaudiana* seed (English abstr.) Acta Agron Sin. 21, 1995.
9. **Shyu**, Y. T., S. Y. Liu, H. Y. Lu, K. Wu, C.G. Su, Effects of harvesting dates on the characteristics, yield and sweet components of stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni) lines J. Agric. Res. China 43: 29-39, 1994.